

© Д.Л. Колосов¹, О.М. Долгов¹, С.В. Онищенко¹, О.І. Білоус², Г.І. Танцура²

¹ Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

² Дніпровський державний технічний університет, Кам'янське, Україна

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН БАГАТОШАРОВОГО ВАНТОВОГО КАНАТА З РОЗРИВОМ ТРОСА В ПЕРЕРІЗІ ПРИЄДНАННЯ ДО СПОРУДИ

© D. Kolosov¹, O. Dolgov¹, S. Onyshchenko¹, O. Bilous², H. Tantsura²

¹ Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine

² Dniprovsk State Technical University, Kamianske, Ukraine

STRESS-STRAIN STATE OF A MULTI-LAYER STAY ROPE WITH A CABLE BREAKAGE IN CROSS-SECTION OF CONNECTION TO A STRUCTURE

Мета. Розробка методу розрахунку напружено-деформованого стану багатошарового вантового каната з ушкодженням тросом в перерізі приєднання до споруди.

Методика. Розв'язання відомої моделі взаємодії паралельних тросів, з'єднаних еластичним матеріалом для випадку розриву неперервності одного троса в перерізі приєднання до споруди. Метод розрахунку є аналітичним та побудованим на положеннях механіки пружного тіла. Отримані результати, в межах лінійної постановки, можна вважати достатньо достовірними.

Результати. Розроблено метод розрахунку напружено-деформованого стану багатошарового вантового каната з ушкодженням тросом. Встановлено, що розрив неперервності одного троса призводить до суттєвої зміни внутрішніх навантажень лише тросів, суміжних з ушкодженням. Більші зміни максимальних навантажень тросів виникають у разі розриву неперервності кутового троса, найменші – у разі розриву центрального. Характери залежності коефіцієнтів навантаження тросів від їх кількості в канаті з ушкодженням кутовим та центральним тросом якісно збігаються. Сформульована умова міцності багатошарового вантового каната з ушкодженням тросом. Встановлено залежність максимальних коефіцієнтів навантаження тросів ванти з ушкодженням центральним та кутовим тросом від кількості шарів тросів та тросів в шарах.

Наукова новизна. Розроблено аналітичний алгоритм розрахунку напружено-деформованого стану багатошарового тягового органа з комплексним урахуванням його конструкції, механічних властивостей його складових з ушкодженням довільним тросом.

Практична значущість. Розроблений метод дозволяє оцінювати вплив розриву довільного троса на тягову спроможність ванти та враховувати це в процесі проектування, чим підвищити надійність капітальної споруди, включно вантового мосту. Розроблений метод визначення показників напружено-деформованого стану ванти та лінійна постановка задачі дозволяють шляхом пропорційного складання двох станів визначати напружений стан, коли один трос має проковзування у вузлі приєднання до споруди.

Ключові слова: багатошаровий вантовий канат, напружено-деформований стан, розрив троса, переріз приєднання до споруди.

Вступ. Прольотні конструкції вантового мосту утримуються вантами. Об'єктивно, можливе руйнування будь-якого елемента армування, впливає на властивості композитного каната. Відповідно, втрата тягової спроможності вантового каната впливає на надійність мостової споруди. Урахування величини можливої втрати тягової спроможності ванти – актуальна задача, її розв'язання забезпечить достатню надійність вантового мосту.

Аналіз стану питання. Композитний вантовий канат можна розглядати як багатошаровий, наприклад, гумотросовий. Вплив розривів тросів на тягову спроможність стрічки конвеєра досліджено у роботі [1]. Такий вплив досліджувався для каната врівноважування [2] та в канаті, намотаному на приводну бобіну підйомної машини [3]. В дослідженні [4] встановлено закономірності руйнування оболонки з композитів. В [5] обґрунтовано метод визначення міцності багатошарових анізотропних циліндрів за критеріями руйнування. Взаємодія тягових волокон вантового каната забезпечується матрицею. В ній виникають напруження зсуву. За досягнення деякого рівня можливе відшарування еластичної оболонки від волокна. Такого висновку досягнуто в публікаціях [6, 7]. Прогнозуванню надійності гумо-кордних муфт трубопроводів присвячено дослідження [8]. Напружено-деформований стан конвеєрної стрічки з тросами різної жорсткості та з ушкодженнями досліджено в статті [9]. Напружений стан стикових з'єднань стрічок конвеєрів розглянуто в роботі [10]. В статті [11] досліджено вплив розриву троса на напружений стан гумотросового вантового каната. В роботі [12] виконано дослідження напружено-деформованого стану композитного каната з урахуванням впливу нелінійності його деформування та розриву елемента армування.

В наведених роботах не досліджено питання взаємного впливу паралельно і регулярно розташованих в шарах волокон армування та шарів вантового каната на напружений стан ванти з ушкодженням елемента армування.

Основна частина дослідження. Для вантового каната за методикою [11], з урахуванням характеру укладання тросів в канаті, прийнято рішення формулювати рівняння рівноваги тросів в наступній формі

$$u_{i,j} = \left(\begin{aligned} & \sum_{m=1}^{M-1} \sum_{n=1}^{N-1} \left[\left(A_{m,n} e^{\beta_{m,n} z} + B_{m,n} e^{-\beta_{m,n} z} \right) \times \right. \\ & \left. \times \cos(\mu_m (i-0,5)) \cos(\chi_n (j-0,5)) \right] + \\ & + \sum_{m=1}^{M-1} \left(A_{m,m} e^{\beta_{m,m} z} + B_{m,m} e^{-\beta_{m,m} z} \right) \cos(\mu_m (i-0,5)) + \\ & + \sum_{n=1}^{N-1} \left(A_{n,n} e^{\beta_{n,n} z} + B_{n,n} e^{-\beta_{n,n} z} \right) \cos(\chi_n (j-0,5)) \end{aligned} \right) + \frac{P z}{E F} + \delta, \quad (1)$$

де M, N – відповідно, кількість волокон в кожному шарі та кількість шарів у ванті; δ – переміщення тягового органа як жорсткого тіла; $A_{m,n}, B_{m,n}, A_{m,m}, B_{m,m}$,

A_n, B_n – масиви сталих коефіцієнтів; z – вісь, спрямована вздовж ванти; P – зовнішнє навантаження, що припадає на один трос армування ванти; E, F – приведені значення модуля пружності та площа перерізу троса, відповідно; $\mu_m = \frac{\pi m}{M}$, $\chi_n = \frac{\pi n}{N}$; i, j – поточний номер троса та шару його розташування; a, b – кроки розташування тросів в шарах та шарів у ванті; d – діаметр троса; G – модуль зсуву матеріалу матриці;

$$\beta_{m,n} = \sqrt{\frac{2G}{E F} \left(\frac{k_{G_a} a}{b-d} (1 - \cos(\mu_m)) + \frac{k_{G_b} b}{a-d} (1 - \cos(\chi_n)) + 2(1 - \cos(\mu_m) \cos(\chi_n)) \right)}$$

$$\beta_m = \sqrt{\frac{2G}{E F} \left(\frac{k_{G_a} a}{b-d} (1 - \cos(\mu_m)) + 2(1 - \cos(\mu_m)) \right)}; \beta_n = \sqrt{\frac{2G}{E F} \left(\frac{k_{G_b} b}{a-d} (1 - \cos(\chi_n)) + 2(\cos(\chi_n) - 1) \right)}$$

$$k_{G_a} = \frac{a(b-d)}{2 \left[\int_0^{d/2} \left(b-d + \sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 - x^2} \right) dx + \int_{d/2}^a b dx \right]}; k_{G_b} = \frac{b(a-d)}{2 \left[\int_0^{d/2} \left(a-d + \sqrt{\left(\frac{d}{2}\right)^2 - y^2} \right) dy + \int_{d/2}^b a dy \right]}$$

За законом Гука, з виразу (1), розподіл сил поміж тросами

$$p_{i,j} = E F \left(\sum_{m=1}^{M-1} \sum_{n=1}^{N-1} \left[\left(A_{m,n} e^{\beta_{m,n} z} - B_{m,n} e^{-\beta_{m,n} z} \right) \beta_{m,n} \times \cos(\mu_m (i-0,5)) \cos(\chi_n (j-0,5)) \right] + \sum_{m=1}^{M-1} \left(A_m e^{\beta_m z} - B_m e^{-\beta_m z} \right) \beta_m \cos(\mu_m (i-0,5)) + \sum_{n=1}^{N-1} \left(A_n e^{\beta_n z} - B_n e^{-\beta_n z} \right) \beta_n \cos(\chi_n (j-0,5)) \right) + P. \quad (2)$$

Максимальні дотичні напруження виникають в прошарках матриці поміж тросами з мінімально відстанню

$$\tau_{i,j} = \frac{2Gk_{G_a}}{b-2d} (u_{i,j} - u_{i,j+1}). \quad (3)$$